

REIVINDICANDO O INABITADO: CORPOS EM SILOS E TANQUES

CARNEIRO, MATEUS MOSSMANN

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS

mateusmossmanncarneiro@gmail.com

PETRY, ÂNGELO PRISCO

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS

angelopp3107@gmail.com

RESUMO

O que resta quando a função desaparece? Este artigo parte dessa pergunta e investiga como estruturas técnicas se tornam lugares de vida. A pesquisa adota uma leitura comparativa de quatro obras em contextos e escalas distintas para entender as escolhas de projeto e seus efeitos no espaço urbano.

Em Colônia, o Hotel im Wasserturm (1990) converte uma antiga torre d'água em hotel e transforma monumentalidade em experiência habitável. Em Buenos Aires, os Silos de Dorrego (1993) requalificam o complexo fabril e introduzem moradias e áreas de convívio, abrindo uma frente de uso residencial em invólucros industriais. Em Viena, o Gasômetro (2001) integra quatro cilindros preservados a um conjunto de usos mistos, com soluções autorais distintas que mantêm coesão e criam uma centralidade contemporânea. Em Xangai, o Tank Shanghai (2019) funde centro de arte e parque a partir de cinco tanques e articula topografia pública, percursos e novas relações com a paisagem do Huangpu.

A comunicação apresenta uma análise que compara condições, decisões e resultados, permitindo reconhecer padrões de projeto sem prescrições fechadas. A pesquisa demonstra como o reuso adaptativo não é um ato de nostalgia, mas uma prática de projeto contemporânea, capaz de alinhar inteligência construtiva, responsabilidade climática e produção de sentido coletivo.

Palavras-chave: TANQUES, SILOS, REFORMA, REUSO ADAPTATIVO.

1. INTRODUÇÃO

Ao mesmo tempo em que abrigou o corpo, a arquitetura abrigou matéria. Se Laugier¹ situou a origem da cabana no corpo, há uma linhagem paralela e equivalente, a do contentor. Granários, cisternas, gasômetros e tanques não abrigam gente, mas o que sustenta a gente. O círculo surge como solução recorrente por necessidade, não por estilo, desde a tigela neolítica até o tanque industrial, repete-se a busca por máximo volume com mínimo perímetro, fazendo do cilindro uma constante técnica. A figura circular distribui tensões, elimina cantos, reduz fragilidades e simplifica execução. Por isso reaparece, teimosa e anônima, em silos, tanques, torres d'água e gasômetros. O cálculo precede o arquitetônico.

Contudo, a consolidação de redes técnicas contínuas, ao longo do século XX, reduziu a necessidade de grandes reservatórios urbanos. O que antes se resolvia por armazenamento local migrou para sistemas de fluxo contínuo. Cadeias agroindustriais se dispersaram, refinarias recuaram e a pressurização das redes tornou obsoletas as infraestruturas centrais. Restaram cascas, sobretudo cilíndricas, como excedente urbano em sítios estratégicos. Nesse contexto, a subutilização desses espaços abre margem para o reuso adaptativo.

O olhar moderno revalidou essa geometria. Se em 1920 Le Corbusier proclamava na *L'Esprit Nouveau* que "tudo são esferas e cilindros", definindo as formas primárias como a essência limpa da arquitetura, em *Vers une architecture* (1923) ele celebrava explicitamente a beleza brutal dos silos norte-americanos como "os magníficos primeiros frutos de uma nova era". Há, no entanto, uma dualidade fundamental tecida pelo arquiteto: a tensão entre a forma pura e a composição. Assim como o diagrama Dom-ino (1914) propunha a estrutura nua, o "osso" despidido de ornamentos, e as *Quatro Composições* (1929) ilustravam as variações de arranjo possíveis sobre a estrutura, o silo industrial oferece a forma primária, desencadeadora de sensações diretas. A intervenção arquitetônica, por sua vez, introduz o que Corbusier chamaria de "sensações secundárias": aquelas que nascem da variação, do detalhe e que dependem do repertório cultural e da memória.

Em termos de Lúcio Costa, a construção resolve o necessário e a arquitetura institui o lugar². Se os contentores atendem a uma tarefa física, o habitar requer outra gramática, com aberturas, gradientes e percursos que reconhecem o corpo. A modernidade reconhece esses recipientes. A beleza não intencional tornou-se visível. O termo ordinário designa essa origem infraestrutural. A notabilidade desses objetos não está dada, ela emerge com a reforma que converte infraestrutura em arquitetura e gera valor preservável.

Daí resulta uma operação decisiva, intervir sem disfarçar. Se a casca cilíndrica já é um fato plástico, a reforma exige tomá-la como dado, reconhecer sua lógica estrutural e nela inscrever usos e porosidades sem negar a origem. Essa passagem da construção à arquitetura define a reforma em oposição direta à restauração. A restauração mira um passado eleito, enquanto a reforma opera no presente como projeto, com o eixo na continuidade de uso e na inteligência do ajuste. O cânone da Carta de Veneza (1964) é insuficiente para este universo urbano-industrial seriado. O texto vira pretexto e reformar é, portanto, reinscrever, materializando a sintaxe através de um repertório de operações. Não se trata de disfarçar ou sacralizar o objeto, mas de fazê-lo falar no presente. A este debate somam-se razões ambientais e urbanas prementes. Reformar um recipiente

industrial conserva a energia incorporada em sua massa e reativa infraestruturas obsoletas ao uso público, um ato de sustentabilidade urbana e social.

A tese é direta, há uma inversão tipológica. Onde havia contenção, passa a haver abertura, porosidade e programa. O recipiente torna-se suporte para receber corpos e percursos, antes um dispositivo agora espaço legível. Para demonstrá-la, observamos quatro casos em contextos e escalas distintas. O foco não é o episódio isolado, mas o modo de fazer que, ao repetir-se, constitui argumento disciplinar. Nesse recorte, analisamos como cada intervenção sobre a forma básica altera a sensação que o edifício provoca: Hotel im Wasserturm, Silos de Dorrego, Gasômetro de Viena e Tank Shanghai.

2. CAIXA D'ÁGUA

A história do Hotel im Wasserturm inicia com a torre d'água de Colônia, construída de 1868 a 1872, pelo engenheiro John Moore. O cilindro de tijolos tinha 34 metros de diâmetro e 35 metros de altura, com coroamento em arcadas. A obsolescência começou por volta de 1930 após novas soluções de abastecimento. Na Segunda Guerra a estrutura virou *hochbunker*³, reforçada internamente com lajes de concreto. O topo foi destruído por bombardeios e a altura caiu para 27 metros. Classificada como ruína e cogitada para demolição, recebeu tombamento em 1983, o que assegurou a preservação e abriu caminho para o projeto.

A reconversão teve caráter pragmático. Sem novo uso a torre permaneceria degradada. Entre 1985 e 1990 definiu-se um hotel de padrão alto como estratégia de viabilidade para uma restauração complexa. Investidores assumiram o risco devido ao potencial singular do volume histórico.

A equipe combinou conhecimento local e apelo internacional. Konrad L. Heinrich liderou a arquitetura com experiência em hotelaria e conduziu as diretrizes de preservação, incluindo a reconstituição do coroamento em arcadas e o resgate da leitura tectônica do cilindro. André Putman assinou os interiores, com especificações que qualificam a experiência e contrastam elegantemente com a monumentalidade industrial da torre.

A implantação transforma a torre em destino autossuficiente no bairro Altstadt-Süd. O programa é verticalizado e concentra foyer, circulação principal e unidades habitacionais dentro do volume histórico. O acesso se organiza por um átrio na base com fechamento envidraçado. As infraestruturas de apoio ocupam o subsolo e pequenos corpos baixos adjacentes para cozinha, salas de reunião e um jardim de inverno envidraçado ligado ao restaurante. A solução minimiza anexos e preserva a leitura integral do cilindro.

O tratamento da casca foi restaurativo. Limpeza, recomposição de juntas e recuperação do tijolo mantiveram pátinas e cicatrizes. O coroamento foi reconstruído de modo rigoroso, restituindo a silhueta e a altura de 35 metros. Sobre essa forma recomposta inseriu-se o volume envidraçado do restaurante panorâmico em posição recuada. A transparência e o recuo mantêm a primazia da alvenaria e ampliam a condição de mirante urbano. A matriz espacial combina um vazio central com anéis perimetrais. O lobby configura um átrio de 11 metros que expõe a antiga parede interna do reservatório e articula passarelas e mezaninos metálicos. Em torno do vazio distribuem-se 88 quartos e suítes. As células assumem forma de cunha em resposta à geometria circular e ao ritmo fixo das janelas históricas.

Planta baixa do hotel. Desenho: Andrée Putman

A repercussão incluiu publicação na *Deutsche Bauzeitung*⁴ em 1991 e o *European Heritage Award*⁵ no mesmo ano. A operação supera três décadas em funcionamento e integra a *Curio Collection by Hilton*⁶, demonstrando continuidade de uso e valor urbano duradouro.

3. DEPÓSITO DE GRÃOS

Os Silos de Dorrego, originalmente o complexo de moinho da família Minetti, eram um símbolo do desenvolvimento agroindustrial argentino. Implantados em Colegiales, sua localização era articulada ao porto e à linha férrea. O complexo encerrou suas atividades na década de 1980, em decorrência das transformações urbanísticas e do deslocamento da atividade industrial para áreas periféricas.

Após o encerramento das atividades da Minetti, o complexo permaneceu em abandono e deterioração. Em 1992, a mostra Casa FOA⁷ revelou a urgência da reabilitação industrial. Alinhada à renovação urbanística do bairro, a requalificação tornou-se imprescindível. Foram contratados três escritórios locais para o conjunto: o Estúdio Dujovne-Hirsch (Berardo Dujovne e Silvia Hirsch), o Estúdio MSGSSS (Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos e Justo Jorge Solsona) e Juan Carlos López y Asociados.

Os silos de Dorrego situam-se em um quarteirão singular em Colegiales, com implantação menos ordenada e edifícios de maior escala, como o Mercado de las Pulgas. A singularidade deve-se ao plano de 1940, que estabeleceu ali um ponto de convergência de linhas férreas, desenvolvendo a área de modo distinto do tecido urbano. O que era um nó de transportes, hoje converge usos comerciais, de convivência e habitação.

Silos, imagem do bairro. Foto: Google Maps

A proposta de reforma de 1993 manteve a identidade fabril dos silos. Os escritórios aproveitaram a estrutura existente com adições pontuais de perfis metálicos. A adaptação para uso habitacional implicou duas operações: a inserção de lajes para novos pavimentos e a abertura das robustas paredes cilíndricas para esquadrias, permitindo iluminação e ventilação. Além disso, a antiga área de manobras ferroviárias foi convertida em pátios e áreas comunitárias com paisagismo, adicionando qualidades ambientais e sociais. Tais intervenções mantiveram o invólucro original e a memória, resgatando a construção e criando um novo polo habitacional para o bairro.

Preservar o silo resgatou um símbolo histórico local, remontando à Belle Époque agrícola, quando a Argentina era o “Celeiro do Mundo”. A requalificação em complexo habitacional atendeu também a uma motivação econômica, com a conversão em *lofts* de luxo suprindo uma demanda de mercado por residências vanguardistas. Assim, os Silos de Dorrego inauguraram a tendência do *loft living* em Buenos Aires, atraindo um público jovem e sofisticado. O reconhecimento crítico foi imediato, com publicações na *Summa*+⁸ (1994) e na

espanhola *Arquitectura Viva*⁹ (1994). Décadas depois, o legado perdura. O jornal *La Nación* o chamou de "enclave pionero" e o noticiário *Infobae* (2024) o reafirmou como o "primeiro complexo de lofts da América do Sul", destacando sua "vigência" 30 anos depois.

Silos de dorrego. Foto: Dujovne-hirsch

4. RESERVATÓRIO DE GÁS

Os gasômetros de Viena, construídos em 1896 na zona industrial de Simmering, simbolizam o desenvolvimento urbano, garantindo a iluminação pública da cidade durante boa parte do Século XX. O complexo é formado por quatro gasômetros de proporções monumentais: cada cilindro tem 62 metros de diâmetro interno e 72 metros de altura. Segundo Manfred Wehdorn, os quatro cilindros foram erguidos aos pares em tempo notavelmente reduzido.

O complexo sempre teve grande relevância urbana por sua forte presença na paisagem, marcada pela monumentalidade e pela elegância da pele de tijolos à vista. Tal importância justificou sua proteção patrimonial mesmo antes do encerramento das atividades originais. Com o advento de novas tecnologias para armazenamento e distribuição de gás, o complexo encerrou suas atividades em 1986.

Imagem aérea dos gasômetros. Foto: Coop Himmelb(l)au

As qualidades e a localização dos equipamentos em desuso criaram a oportunidade para sua reabilitação. Em 1995 foi lançado o concurso para a requalificação, cuja obra foi concluída em 2001. O programa multiuso (habitações, escritórios e shopping center) alterava a densidade local, criando uma "cidade dentro da cidade" que estabelecia novos fluxos e usos para a zona. Foram selecionados quatro arquitetos para os cilindros: Jean Nouvel (A), Coop Himmelb(l)au (B), Manfred Wehdorn (C) e Wilhelm Holzbauer (D). Cada um propôs soluções distintas, mas articuladas para manter a coerência e a unidade do conjunto.

Planta e corte Gasômetros. Desenho: Whedorn Architekten

Jean Nouvel (Gasômetro A) divide verticalmente o cilindro em dois usos principais. Os quatro primeiros pavimentos abrigam um programa comercial, com um pátio interno enclausurado por um domo de vidro. Os pavimentos superiores são residenciais. A articulação dos usos se dá pela unidade material. Nouvel contrasta o invólucro original de tijolo à vista com a leveza do aço e do vidro. O vidro garante iluminação natural ao domo e cria dinamismo com reflexos. O aço permite que a estrutura da reforma seja separada da existente.

O gasômetro B, do Coop Himmelb(l)au (Wolf D. Prix), distingue-se por adições marcantes. Os primeiros níveis são comerciais e culturais, com um espaço multiuso em concha de estrutura própria e dissociada. Os níveis superiores são habitacionais. O projeto inclui também uma torre externa de 22 pavimentos. As adições criam uma espacialidade singular que, consoante à Carta de Veneza, estabelece contraste mas dialoga com a monumentalidade existente.

O Gasômetro C, de Manfred Wehdorn, também combina usos comerciais e habitacionais. Seu projeto distingue-se pela busca de sustentabilidade e qualidade de vida. O arquiteto propôs uma estrutura em anel, que cria um jardim interno central arborizado, rodeado por seis torres escalonadas. Este escalonamento cria terraços e introduz espaços de uso coletivo com qualidade ambiental e de sociabilização.

O Gasômetro D, de Wilhelm Holzbauer, difere por centralizar a infraestrutura e a circulação vertical. Holzbauer propõe uma planta em estrela: do eixo central de elevadores e escadas, abrem-se três braços para os apartamentos. Essa configuração resulta em três átrios menores em vez de um grande, concentrando e racionalizando os fluxos.

Embora os projetos criem múltiplas soluções formais e programáticas, a unidade e coerência do complexo se mantêm, evidenciadas pela preservação da fachada original em tijolo aparente. A imprensa já

cobria o tema desde os anos 1980, com artigos na italiana *L'Arca*¹⁰ (1988). Após a conclusão, a revista alemã *Bauwelt*¹¹ (2001) dedicou uma edição especial dupla ao complexo, enquanto a italiana *Abitare* (2002) publicou um artigo intitulado "Gasometers with view".¹²

5. TANQUES DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO

O Tank Shanghai nasce de cinco tanques de combustível dos anos 1980 do antigo Aeroporto de Longhua. Com a desativação do aeroporto por volta de 2011 e a incorporação do sítio pela malha urbana, o conjunto virou *brownfield*¹³. A reconversão integra a estratégia do West Bund para transformar 9,4 km² de antiga zona portuária em corredor cultural na margem do Huangpu. Em 2013 o OPEN Architecture, (Li Hu e Huang Wenjing), foi chamado e a operação consolidou-se como parceria público-privada quando o colecionador Qiao Zhibing assumiu a operação museológica e parte substancial do financiamento.

A proposta abandona a lógica de objeto isolado e funde museu e parque em uma única topografia. Uma superfície ajardinada em Z cobre estruturas novas e funciona como parque elevado sem tocar os tanques. Duas praças rebaixadas organizam a permanência pública em cotas inferiores ao nível da rua. Um conjunto de espelhos d'água em degraus resolve a diferença de nível com a Longteng Avenue e transforma o acesso em percurso. A decisão estrutural nasce de dois limites objetivos. Há um túnel rodoviário sob o sítio e as cascas de aço dos tanques têm cerca de 1/4 de polegada. A nova arquitetura se apoia em fundações próprias e libera os tanques de qualquer papel resistente, deixando um vão legível entre a cobertura nova e as paredes existentes.

O tratamento material explicita a dialética entre preservação e intervenção. Mantém-se a pele de aço com pátina e rebites como registro da memória industrial. As aberturas são cirúrgicas e introduzem porosidade sem suprimir a leitura dos cilindros. Escotilhas circulares e rasgos envidraçados levam luz e criam visadas para o rio e para o parque. A planta adota a estratégia de caixa dentro da caixa para instalar programas autônomos sem romper a geometria. O Tanque 1 recebe concha acústica interna e vira sala de espetáculos. O Tanque 2 abriga restaurante em torno de pátio circular e deck na cobertura. O Tanque 3 permanece vazio com óculo central para luz e chuva. O Tanque 4 contém *white cube* de três pavimentos. O Tanque 5 é atravessado por volume retangular que se projeta para fora e cria palcos externos. Rampas, escadas helicoidais e túneis conectam tanques, praças e cobertura e fazem da circulação o dispositivo narrativo do percurso.

A inauguração em março de 2019 somou 220 mil visitantes em três meses e o projeto recebeu o *Best of Year*¹⁴ de Impacto Social da *Interior Design*.¹⁵

6. CONCLUSÃO

A leitura comparativa mostra que recipientes circulares passam de cálculo a linguagem quando a reforma opera com léxico claro. Cortar abre poros e controla a luz. Inserir organiza programas autônomos sem romper a geometria. Coroar recompõe silhuetas e reorienta a leitura urbana. Escavar ativa vazios como dispositivo

social. No Hotel o coroamento reconstituído e o átrio vertical convertem contenção hídrica em monumentalidade habitável. Nos Silos o corte sistemático transforma opacidade fabril em habitação permeável. No Gasômetro um mesmo invólucro suporta sintaxes distintas e preserva coesão. Nos Tanques a operação escala à paisagem e integra arquitetura, infraestrutura e espaço público. Os quatro exemplos sugerem que a combinação entre respeito à lógica estrutural do cilindro e adições legíveis é condição para que a reforma produza um saldo urbano, social e ambiental que excede o simples resgate da ruína. Esse repertório desloca o eixo da restauração para o projeto. Valor patrimonial passa a depender de continuidade de uso, energia incorporada e ganho público. Persistem filtros técnicos e institucionais que são parte do desenho. Compatibilidade material, limites de carga, acessibilidade, acústica e viabilidade econômica condicionam escolhas. Quando técnica, programa e governo do lugar se alinham, a reforma deixa de ser proteção estática e passa a produzir cidade. Esse modo de operar oferece instrumento para políticas de solo, habitação e cultura que queiram tratar a infraestrutura obsoleta como estoque estratégico de cidade já construída. Em suma, nem apagamento nem relicário, mas mutação. A técnica permanece. A forma fala. A cidade escuta.

NOTAS

¹ Marc-Antoine Laugier, "Essai sur l'architecture" (1753), que propõe a cabana primitiva como origem da arquitetura.

² Paráfrase de Lucio Costa, "Considerações sobre arte contemporânea", em Registro de uma vivência (1995).

³ Termo alemão para bunker aéreo de superfície, abrigo antiaéreo em concreto erguido acima do solo.

⁴ Revista alemã de arquitetura, *db deutsche bauzeitung*, no. 4 (1991).

⁵ Prêmio europeu de conservação e reuso de patrimônio; European Heritage Awards Archive, "Hotel in a Former Water Tower (Hotel im Wasserturm), Cologne", laureados de 1991.

⁶ Curio Collection by Hilton é uma *soft brand upscale* da Hilton, formada por hotéis independentes selecionados pelo caráter singular, integrados ao portfólio da rede e ao programa Hilton Honors.

⁷ Casa FOA é uma mostra argentina de arquitetura, design e decoração; em 1992, sua edição ocupou o antigo Molino Minetti/Silos de Dorrego, em Colegiales, marco na reconversão do conjunto em lofts.

⁸ Artigo de crítica arquitetônica, Berardo Dujovne e Silvia Hirsch, "El troglodita industrial: Silos de Dorrego," *Summa+*, no. 7 (1994).

⁹ Análise do caso no contexto latino-americano, Carlos Eduardo Dias Comas, "Ecos fabriles: Molino y Silos de Dorrego, Buenos Aires," *AV Monografías* 48, América Latina (1994).

¹⁰ Revista italiana de arquitetura, Susanna Wagner e Andreas Lichtblau, "Attraverso i gasometri di Vienna", *L'Arca*, no. 21 (1988).

¹¹ Revista alemã de arquitetura, Roland Burgard, "Chic wohnen im Gasometer A. G-Town in Simmering, Wohnen im Gasometer," *Bauwelt* 92, nos. 42-43 (2001).

¹² Revista italiana de arquitetura e design, Fulvio Irace e Flavia Foradini, "Gasometers with view," *Abitare*, no. 413 (2002).

¹³ Terreno previamente desenvolvido, geralmente industrial ou comercial, hoje subutilizado ou abandonado e com possível contaminação decorrente de usos anteriores.

¹⁴ Rebecca Dalzell, "Tank Shanghai by Open Architecture: 2019 Best of Year Winner for Social Impact," *Interior Design*, (2020).

¹⁵ Em 2023 o governo distrital de Xuhui concretou trechos de gramado para ampliar áreas de eventos. A intervenção reduziu permeabilidade e biodiversidade e contrariou o conceito de museu-parque sem fronteiras, gerando críticas públicas.

REFERÊNCIAS

- ARQUITECTOS DUJOVNE-HIRSCH. "Silos De Dorrego," 1993. Acesso em 7 de Setembro de 2025. <https://www.dujovne-hirsch.com/silos-de-dorrego/>.
- ATELIERS JEAN NOUVEL. "Gasometer A," 2001. Acesso em 1 de Setembro de 2025. <https://www.jeannouvel.com/en/projects/gazometre/>.
- CATAFESTA, Manuela. "Habitar a indústria." Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.
- CIERI, José Luis. "Silos de Dorrego: la historia del primer complejo de lofts de Sudamérica." Infobae, Março de 2024. Acesso em 7 de Setembro de 2025. <https://www.infobae.com/economia/2024/03/15/silos-de-dorrego-como-es-el-primer-complejo-de-lofts-de-sudamerica-y-cuanto-valen-sus-viviendas/>.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. "Ecos fabriles: Molino y Silos de Dorrego, Buenos Aires." *Arquitectura Viva*, no. 48 (1994): 26–28.
- COMAS, Carlos Eduardo; BENEDETTI, Jacopo. Tanque de Arte, Xangai. In: VIII SEMINÁRIO DO COMOMO SUL: Infraestrutura e Superestrutura no Cone Sul Global. Porto Alegre: UFRGS, 2025. p. 4.
- COOP HIMMELB(L)AU. "Apartment Building Gasometer B," 2001. Acesso em 1 de Setembro de 2025. <https://coop-himmelblau.at/projects/apartment-building-gasometer-b>.
- CORONA MARTINEZ, Alfonso. "Reformas Reveladoras." *ArqTexto*, no. 14 (2008): 218–235.
- FERREIRA, Andressa Klein. "Silos: A Forma da Reforma." Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019.
- FRUEHWIRTH, Ewald. "Die Wiener Gasometer". Acesso em 25 de Agosto de 2025. <http://www.derfewa.at/gasometer.htm>.
- LE CORBUSIER. *Vers une architecture*. Paris: G. Crès et Cie, 1923.
- LE CORBUSIER; OZENFANT, Amédée. *Trois rappels à messieurs les architectes*. L'Esprit Nouveau, Paris, n. 1, 1920.
- NOUVEL, Jean. "Sin mudar la piel: Vivendas en un gasómetro, Viena." *Arquitectura Viva*, no. 81 (2001): 48–51.
- WEHDORN, Manfred. "Gasometer." *Whedorn Architekten*. Acesso em 25 de Agosto de 2025. <https://www.wehdorn.at/projects/gasometer/>.

BIOGRAFIAS

Mateus Mossmann Carneiro, estudante de arquitetura e urbanismo na UFRGS. Bolsista de iniciação científica, Carlos Eduardo Comas 2024-2025. Estagiário DOCOMOMO SUL 2025.

Ângelo Prisco Petry tem 27 anos e nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estuda Arquitetura e Urbanismo na UFRGS e irá se formar em 2027. Como experiência relevante, já atuou ou como bolsista de iniciação científica sob orientação do professor Edson Mahfuz e monitor da disciplina de Urbanismo 2, cujo trabalho desenvolvido recebeu destaque no Salão UFRGS 2025. Hoje atua como bolsista voluntário sob orientação do professor Sergio Marques.